

NOSTRA et MUNDI

PATRIMONIO CULTURAL DE CASTILLA Y LEÓN EN EL MUNDO
CULTURAL HERITAGE FROM CASTILE AND LEON AROUND THE WORLD

English version below

Santa Úrsula

Anónimo castellano

Nº inventario: 238 [\[Ver ficha completa en nostraetmundi.com\]](https://nostraetmundi.com)

Clasificación genérica: [Escultura](#)

Objeto: [Relieve](#)

Datación: ca. 1560-1580

Siglo: tercer cuarto del s.XVI

Contexto cultural / Estilo: Renacimiento

Dimensiones: 49 x 30,5 x 10,5 cm

Materia: [Madera](#)

Técnica: [Dorado](#), [Policromado](#)

Iconografía / Tema: [Santa Úrsula](#)

Procedencia: [Posible procedencia de la provincia de Valladolid](#) (Valladolid, España)

Emplazamiento actual: [The Auckland Project](#) (Bishop Auckland, Reino Unido)

Historia del objeto

Se desconoce el autor de este relieve de Santa Úrsula, sin embargo, las características de la pieza, como los pesados drapeados y el rostro, indican que podría tratarse de un seguidor de [Alonso Berruguete](#). Trusted (2024) encuentra similitudes en esta obra con la *Asunción de la Virgen* de Juan de Cambray (Monasterio de las Huelgas Reales, Valladolid), con el *rey David* (actualmente en el Victoria & Albert Museum, Londres) atribuido a Pedro de la Cuadra y con Francisco Rincón, quien fue maestro de [Gregorio Fernández](#). Por lo tanto, es posible que este relieve estuviese en algún retablo de la provincia de Valladolid.

[Ferdinand Eduard von Stumm](#) (1843-1925) era un diplomático y noble alemán procedente de la región del Sarre que fue enviado a Madrid en 1887 como embajador. Estuvo en la capital española hasta 1892, momento que aprovechó para hacerse con numerosas obras de arte. Durante su estancia su colección privada se incrementó notablemente, puesto que su posición le permitió adquirir los contactos necesarios en el país para poder hacerse con notables piezas. Von Stumm compró este relieve de Santa Úrsula y se lo llevó con él a su regreso a Alemania (Trusted, 2024). El 4 de octubre de 1932 se celebró una subasta con las piezas que el diplomático atesoraba en su colección. En el catálogo aparece la siguiente ficha (26):

- VIERECKIGES POLYCHROMES HOLZRELIEF: Heilige Ursula (oder Christina) stehend, in langfaltigem, buntgeblütem Gewand. In der Rechten die Kreuzesfahne, in der Linken

Pfeil und Märtyrerpalme haltend. Angedeuteter Landschaftshintergrund. Panien. 16. Jahrh. H: 49; Br: 30 cm.

Esta descripción concuerda con el relieve de la santa y, además, confirma su procedencia española. Desconocemos quién lo compró, pero años más tarde volvió a salir a la venta en Ispording Antiek, Best (Países Bajos). Estuvo en una colección privada hasta 2010, pero se vendió el 22 de marzo de 2022 en Roseberys (Londres). [Jonathan Ruffer](#), un financiero y filántropo británico, adquirió la pieza y en la actualidad se conserva en The Auckland Project, en Bishop Auckland, Reino Unido (Trusted, 2024).

Descripción

La figura femenina porta un estandarte, una flecha y una palma de martirio, atributos que se corresponden con Santa Úrsula. Era una princesa cristiana que, junto con un grupo de once mil vírgenes, emprendió una peregrinación religiosa en barco. Cuando llegaron a Colonia (Alemania) fueron capturadas por los hunos, un pueblo bárbaro pagano. El líder de los hunos quiso tomar a Úrsula como esposa, pero ella rechazó firmemente su propuesta, reafirmando su voto de castidad y su fe en Cristo. Enfurecido por su negativa, el líder ordenó la ejecución de Úrsula y sus compañeras. Según la leyenda, todas ellas fueron martirizadas.

Aunque la policromía y el dorado de la pieza han sido restaurados, estos siguen los tonos originales. En el reverso del relieve hay una etiqueta donde se describe brevemente la pieza. Probablemente se colocaría en el momento de subastar la colección del diplomático von Stumm. Además, aparece el número 807, aludiendo, quizá, al un número de inventario de una colección en la que estuvo (Trusted, 2024).

Ubicaciones

- ca. 2023

COLECCIÓN PRIVADA

[The Auckland Project, Bishop Auckland \(Reino Unido\)](#)

- ca. 2022 - ca. 2023

COLECCIÓN PRIVADA

[Jonathan Ruffer, Durham \(Reino Unido\)](#)

- 2022

CASA DE SUBASTAS

[Roseberys, Londres \(Reino Unido\)](#)

- ca. 2000 - ca. 2020

COLECCIÓN PRIVADA

[Colección privada, Londres, Londres \(Reino Unido\)](#)

- finales de s.XX - ca. 2000

CASA DE SUBASTAS

[Ispording Antiek, Best \(Países Bajos\)](#)

- ca. 1887 - ca. 1932

COLECCIÓN PRIVADA

[Ferdinand Eduard von Stumm, Ebsdorfergrund \(Alemania\)](#)

- ca. 1560 - ca. 1887

PROVINCIA

[Posible procedencia de la provincia de Valladolid, Valladolid \(España\)](#)

Bibliografía

- [\(1934\): *Antiquitäten und alte Gemälde aus dem Nachlass des verstorbenen Freiherrn F. von Stumm*. Günther Deneke, Berlín, p. 10.](#)
- TRUSTED, Marjorie (2024): *The Sculptural works in the Spanish Gallery*, Spanish Gallery y Centro de Estudios Europa Hispánica, Madrid, pp. 72-77.

Responsable de la ficha: [Isabel Escalera Fernández](#)

English version

Saint Ursula

[Anónimo castellano](#)

Inventory number: 238 [\[View full record on nostraetmundi.com\]](#)

Generic classification: [Sculpture](#)

Object: [Relief](#)

Date: ca. 1560-1580

Century: Third quarter of the 16th c.

Cultural context / Style: Renaissance

Material: [Wood](#)

Technique: [Gilded](#), [Polychrome](#)

Iconography / Theme: [Santa Úrsula](#)

Provenance: [Possible origin in the province of Valladolid](#) (Valladolid, Spain)

Current location: [The Auckland Project](#) (Bishop Auckland, United Kingdom)

Object History

The author of this relief of Saint Ursula is unknown, however, the characteristics of the piece, such as the heavy drapery and the face, indicate that it could be a follower of [Alonso Berruguete](#). Trusted (2024) finds similarities in this work with the *Assumption of the Virgin* by Juan de Cambray (Monasterio de las Huelgas Reales, Valladolid), with *King David* (now in the Victoria & Albert Museum, London) attributed to Pedro de la Cuadra and with Francisco Rincón, who was [Gregorio Fernández](#)'s teacher. Therefore, it is possible that this relief was in an altarpiece in the province of Valladolid.

[Ferdinand Eduard von Stumm](#) (1843-1925) was a German diplomat and nobleman from the Saar region who was sent to Madrid in 1887 as ambassador. He stayed in the Spanish capital until 1892, a time he took advantage of to acquire numerous works of art. During his stay his private collection increased notably, since his position allowed him to acquire the necessary contacts in the country to be able to acquire notable pieces. Von Stumm bought this relief of St. Ursula and took it with him on his return to Germany (Trusted, 2024). On October 4, 1932, an auction was held with the pieces that the diplomat treasured in his collection. The following record appears in the catalog (26):

- **VIERECKIGES POLYCHROMES HOLZRELIEF: Heilige Ursula (oder Christina) stehend, in langfaltigem, buntgeblütem Gewand. In der Rechten die Kreuzesfahne, in der Linken Pfeil und Märtyrerpalmes haltend. Angedeuteter Landschaftshintergrund. Spanien. 16. Jahrh. H: 49; Br: 30 cm.**

This description agrees with the relief of the saint and also confirms its Spanish provenance. We do not know who bought it, but years later it came up for sale again in Ispording Antiek, Best (Netherlands). It was in a private collection until 2010, but was sold on March 22, 2022 in Roseberys (London). [Jonathan Ruffer](#), a British financier and philanthropist, acquired the piece and it is now held at The Auckland Project in Bishop Auckland, UK (Trusted, 2024).

Description

The female figure carries a banner, an arrow and a palm of martyrdom, attributes that correspond to Saint Ursula. She was a Christian princess who, together with a group of eleven thousand virgins, undertook a religious pilgrimage by boat. When they arrived in Cologne (Germany) they were captured by the Huns, a pagan barbarian people. The leader of the Huns wanted to take Ursula as his wife, but she firmly refused his proposal, reaffirming her vow of chastity and her faith in Christ. Enraged by her refusal, the leader ordered the execution of Ursula and her companions. According to legend, they were all martyred.

Although the polychromy and gilding of the piece have been restored, they follow the original tones. On the back of the relief there is a label with a brief description of the piece. It was probably placed at the time of auctioning the collection of the diplomat von Stumm. In addition, the number 807 appears, alluding, perhaps, to the inventory number of a collection in which it was (Trusted, 2024).

Locations

- **ca. 2023**

PRIVATE COLLECTION

[The Auckland Project, Bishop Auckland \(United Kingdom\)](#)

- **ca. 2022 - ca. 2023**

PRIVATE COLLECTION

[Jonathan Ruffer, Durham \(United Kingdom\)](#)

- **2022**

AUCTION HOUSE

[Roseberys, London \(United Kingdom\)](#)

- **ca. 2000 - ca. 2020**

PRIVATE COLLECTION

[Private Collection, London, London \(United Kingdom\)](#)

- **XX - ca. 2000**

AUCTION HOUSE

[Ispording Antiek, Best \(Netherlands\)](#)

- **ca. 1887 - ca. 1932**

PRIVATE COLLECTION

[Ferdinand Eduard von Stumm, Ebsdorfergrund \(Germany\)](#)

- ca. 1560 - ca. 1887

PROVINCE

[Possible origin in the province of Valladolid, Valladolid \(Spain\)](#)

Bibliography

- [\(1934\): *Antiquitäten und alte Gemälde aus dem Nachlass des verstorbenen Freiherrn F. von Stumm*, Günther Deneke, Berlin, p. 10.](#)
- TRUSTED, Marjorie (2024): *The Sculptural works in the Spanish Gallery*, Spanish Gallery y Centro de Estudios Europa Hispánica, Madrid, pp. 72-77.

Record manager: [Isabel Escalera Fernández](#)

